

Wichtiges in Ketten gelegt

Wechselt etwas Wertvolles den Besitzer oder werden wichtige Abmachungen vertraglich festgehalten, braucht es in aller Regel eine vermittelnde Instanz: Eine Notarin, die das jeweilige Rechtsgeschäft und die Unterschriften beglaubigt, oder eine Bank, die u.a. Geld schöpft und damit Zahlungen ermöglicht sowie die Geldströme auslöst und steuert.

Die Blockchain-Technologie stellt in Aussicht, dass solche Mittler überflüssig werden könnten. Denn sie ermöglicht den direkten Austausch zwischen allen Personen oder Institutionen, die einem Netzwerk angehören – und zwar auf eine Art, die Manipulationen und Fälschungen verunmöglicht.

Handel, Tauschgeschäfte oder bisher von einer Behörde – etwa einem Grundbuchamt – festgehaltene Eigentumsverhältnisse und Vereinbarungen werden dabei nicht mehr in einer zentralen Datenbank abgelegt, sondern dezentral in mehreren Computern des Netzwerkes. Je mehr Knoten, d.h. Teilnehmer, das Netzwerk aufweist, desto verlässlicher und besser gegen Manipulationen abgesichert ist es.

Von der Finanzdienstleistung zum Stromhandel

Von allen Anwendungen der Blockchain am meisten Bekanntheit erlangt hat die virtuelle Währung Bitcoin. Paradoxerweise dürfte die Blockchain-Technologie sich ausgerechnet im Währungsgeschäft langfristig nicht sonderlich gut behaupten. Eine starre Geldmenge in Kombination mit einem unregulierten Handel begünstigt extreme Kurschwankungen, wie sie in jüngerer Zeit bei Bitcoin wiederholt aufgetreten sind. Eine gewisse Stabilität ist jedoch für eine erfolgreiche Währung unerlässlich.

Bei den Finanzdienstleistungen hingegen könnte die Blockchain den Weg zu kostengünstigeren und schnelleren Abläufen ebnen. Denn Eigentumsverhältnisse und Herkunft lassen sich mit ihrer Hilfe transparent und ohne Konsultation einer schwerfälligen zentralen Auskunftsstelle nachweisen.

Eine grosse Zukunft wird der Blockchain bei sogenannten «smart contracts» vorausgesagt. Dabei handelt es sich um digitale Verträge, die sich selbst erfüllen. Eine Transaktion wird bei bestimmten, zuvor definierten, Ereignissen durch einen Algorithmus automatisch ausgelöst, anschliessend validiert und in einem Block gespeichert. Die Überwachung durch einen Menschen ist dabei nicht erforderlich. Smarte Verträge können in ganz unterschiedlichem Zusammenhang von Nutzen sein – etwa, wenn mehrere Besitzer von Immobilien, deren Dächer mit Sonnenkollektoren bestückt sind, untereinander mit Strom handeln. Denkbar ist aber auch, dass sich die Prämie einer Autoversicherung automatisch erhöht, wenn die im Fahrzeug eingebaute Blackbox registriert, dass konstant Verkehrsregeln übertreten werden.

Die Schweiz befindet sich in einer guten Ausgangslage, um von den absehbaren Neuerungen zu profitieren: Ihr liberaler Regulierungsrahmen, der bereits etliche Blockchain-Pioniere hergelockt hat, erhöht die Chancen, dass viele intelligente Verträge die Schweiz als Gerichtsstand wählen.

Hindernisse und Einschränkungen

Die Technik selbst auferlegt der Blockchain-Technologie gewisse Grenzen. So kann eine «Kette» nicht beliebig anwachsen. Denn mit jedem Block nimmt sie an Daten zu, und das dezentrale Netzwerk wird entsprechend trög.

Deshalb lassen sich grosse Dateien wie Videos oder Bilder nicht direkt in der Blockchain speichern.

Auch sind einmal definierte smarte Verträge relativ starr. Denn sie können sich nicht an veränderte Umstände anpassen, wie sie im realen Leben auftreten: So kann ein Recht erlöschen oder ein Gegenstand kaputt gehen. Um solche Veränderungen zu erfassen, müssten die intelligenten Verträge Drittpersonen Veränderungsrechte zuweisen, ohne dabei unerwünschte Rangordnungen zu schaffen.

In der Transparenz und Unveränderbarkeit liegen die Stärken der Blockchain – und zugleich ein Pferdefuss. Denn ein Recht auf Vergessen, wie es das Datenschutzgesetz fordert, wird dadurch unmöglich.

Zu den technischen Hindernissen kommen solche psychologischer Art hinzu. Um einen Nutzen aus der neuen Technik zu ziehen, müssen nämlich etablierte Verfahren und Gewohnheiten überwunden werden. Viele Menschen vertrauen eher einem System, das von einer Person aktiv kontrolliert wird, als einem Netzwerk, bei dem letztlich alle und zugleich niemand Verantwortung trägt.

Eine Auslegeordnung

In ihrer Studie «Blockchain: Capabilities, Economic Viability and the Socio-Technical Environment» zeigt TA-SWISS anhand von 12 Fallstudien auf, wo der Einsatz der Blockchain sinnvoll ist und wo nicht. In einem zweiten Teil werden die Blockchain, ihre Entstehungsgeschichte und ihre Wahrnehmung in einen soziologischen und kulturellen Kontext eingereiht. Sodann untersuchen die Autorinnen und Autoren, wie sich die vermeintliche Undurchsichtigkeit des Systems für Laien auf den gesellschaftlichen Diskurs rund um die Blockchain auswirkt und in wessen Interesse es ist, diesbezüglich einen gewissen Hype aufrechtzuerhalten. Der Mehrwert der Studie besteht darin, dass sie die Blockchain ganzheitlich betrachtet, in ihren internationalen Zusammenhang einbettet und auch die Debatten bzw. die Begeisterungswelle um die Technologie auf eine sachliche Grundlage stellt. Eines sticht dabei heraus: Das Potenzial der Technik ist beträchtlich. Noch fehlt aber eine eigentliche «Killerapplikation», die ihr zum Durchbruch verhelfen wird.

Mehr Informationen

- Vollständige Studie «Blockchain: Capabilities, Economic Viability, and the Socio-Technical Environment»: <https://vdf.ch/blockchain-capabilities-economic-viability-and-the-socio-technical-environment-e-book.html>
- Kurzfassung zur Studie «Programmiertes Vertrauen: Chancen und Risiken der Blockchain-Technologie»: www.zenodo.org/record/3922029
- Mehr zum Projekt auf der Webseite: www.ta-swiss.ch/blockchain

Wie funktioniert die Blockchain?

Am Ursprung steht der «Schöpfungsblock»: Er enthält das sogenannte Konsensprotokoll, das die grundlegenden Regeln definiert. Daran schliessen sich die Blöcke mit den abgespeicherten Transaktionen an. Durch einen digitalen Fingerabdruck, den sogenannten Hashwert, sind die Blöcke verkettet. Dieser Wert wird aus den Einträgen des vorhergehenden Blocks errechnet und im neuen Block gespeichert. Bereits die kleinste Änderung an den Einträgen im vorhergehenden Block hat zur Folge, dass der Hashwert komplett anders ausfällt. Somit lassen sich nachträgliche Manipulationen leicht erkennen.

Vereinbaren zwei Parteien ein Tauschgeschäft oder eine sonstige verbindliche Abmachung, legen sie zunächst die entscheidenden Kenngrössen fest: Worum geht es, wer erhält was und zu welchen Konditionen? Ein Netzwerkknoten bzw. ein Teilnehmer an der Blockchain prüft dann, ob die Transaktion grundsätzlich gültig ist also etwa ob der Sender überhaupt genug elektronisches Geld auf seinem Konto hat. Eine solche Transaktion wird dann mit anderen Geschäften, zu einem Block zusammengefasst. Hier kommen die sogenannten Miner, die digitalen Goldgräber, ins Spiel.

Miner sammeln angemeldete Transaktionen bei den Netzwerkknoten ein und verbinden mehrere davon zu einem Block. Damit dieser zum neuen gültigen Block wird, muss er eine Bedingung erfüllen: Sein Hashwert muss niedriger als eine vorgegebene Zahl sein. Um einen passenden Wert zu finden, müssen Miner die Rechnung immer und immer wieder durchführen, mit immer leicht unterschiedlichen Ausgangswerten. Dieses Verfahren, proof of work genannt, nimmt extrem viel Rechenleistung in Anspruch. Miner arbeiten mit tausenden Rechnern gleichzeitig daran. Bei Bitcoin beispielsweise werden so weltweit fast zweihundert Trillionen Hashwerte pro Sekunde errechnet. Wer am schnellsten einen passenden Wert findet, darf seinen neuen Block an die bestehende Kette anhängen. Als Belohnung gibt es dafür neue Bitcoins sowie das digitale Porto, das Nutzende für ihre Transaktionen bezahlen.

TA-SWISS
Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung
Brunngasse 36
3011 Bern

www.ta-swiss.ch

mitglied der
 akademien der
wissenschaften schweiz